

OILA BU JAMIYATNING BARQAROR KALITI

Sadikova Yorkinoy Salijonovna

SamDU Yuridik fakulteti

Davlat huquqiy fanlar kafedrasini mudiri, yuridik fanlar nomzodi

Eshonqulov Ilhomjon Ikromjon o'g'li

103-guruh talabasi

Ilhomjoneshonqulov75@gmail.com

Annotatsiya: Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasiga „Biz jamiyatda xar qanday radikallashuvga, yoshlarimiz ongini buzg'unchi yot g'oyalar bilan zaharlashga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga, ma'rifat o'rnini jaholat egallashga yo'l qo'ymaymiz" deb farzandlarimizni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo'yicha oilaning o'rni beqiyosligi va mahalla ta'lim maskanlarida ish olib borishimiz zarurligini ta'kidlab o'tidi. Mazkur maqolada men oilaning jamiyatdagi o'rni, ahamiyati albatta, hozirgi kundagi amalga oshirilayotgan va olib borilayotgan islohotlar evaziga qanchalik dolzarb mavzu ekanligi to'g'risida yoritib bermoqdaman.

Kalit so'zlar: Shaxs, oila, jamiyat, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy munosabatlar, oiladagi shaxslarning huquq va majburiyatlari.

Oila jamiyatning quyi asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Unda insonning hayotga kelishi, tarbiyalanish va kamol topishidagi asosiy makon. Oila bir necha kishilarning birgalikda yashash joyi. Oila to'liq bo'lishi uchun ota-ona va farzandlarning bo'lishi shart. Ularning birortasiz ham oila bo'lishi mumkin. Lekin bunday oilalarda yetishmovchiliklar bo'ladi. Har bir oilaning o'z xonadoni bo'ladi.

Har qanday jamiyatning mustahkamligi, rivoji oilaga bog'liq. Chunki, jamiyatda bo'ladigan ijtimoiy munosabatlarning dastlabki elementi oilada vujudga keladi va shakllanadi. Oiladagi tarbiyaning boshqa tarbiyalardan farqi, afzalligi tarbiya u yerda faqat o'rgatish, o'qitish, ta'kidlash bilan emas, barcha narsalarda katta yoshdagilarni kichik yoshlar uchun o'rnak ko'rsatishi uchun olib boriladi. Nima mumkin nima mumkin emasligi, mehnatga, mol mulkka munosabat, ovqatlanish, dam olish, kattalarga muomala, hurmat, kichiklarga g'amxo'rlik qilishning dastlabki sabog'i oilada olinadi. Bola boshqa muassasalarga tarbiya, bilim olish uchun berilgunga qadar hayot alifbosi haqida ma'lumotni oiladan oladi. Oiladagi tarbiya kishilarning axloqiga, xulqiga o'chmas qoidalarni singdiradi. Inson tarbiyasi hech qanday boshqa tuzilmalar oilaning o'rnini bosa olmaydi. Chunki u yerdagi tarbiya sut, qon singari muqaddas ashyolar ta'sir qiladi.

Bu borada Abu Nasr Forobiyning „Fozil odamlar shahri“ asari alohida ahamiyatga ega. Unga jamiyat („Inson jamoasi“)ning kelib chiqishi haqida shunday yozadi: „Har bir inson tabiatan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kiritmaydi, ularga ega bo'lish uchun inson jamoasiga ehtiyoj tug'iladi... Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun inson shaxslari ko'paydilar va yerning aholi yashaydigan

Oilani qo'llab-quvvatlash, muhofaza qilish davlatning Konstitutsiyaviy burchidir. Davlatning oilaga g'amxo'rligi qonun asosida qurilgan bo'lib, avvalo u Oila kodeksida belgilangan. Mamlakatimizda oila tuzish asosi nikoh hisoblanadi. Nikoh oila tuzishning qonuniy sharti bo'lib, u Konstitutsiyada belgilangan. Konstitutsiyaning 63- moddasida „Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi“, - degan qoida o'z ifodasini topgan. Konstitutsiyaning 64-moddasida: „Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar“, - deb belgilangan. Bundan kelib chiqadiki, majburiyat ikki narsani hal qilishga qaratilgan, birinchisi, farzandlarni boqish, ikkinchisi, tarbiyalash.

Konstitutsiyaga asosan, dunyoga kelgan farzand ota-onasining nasnasabidan va fuqarolik holatidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. „Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi“, degan Konstitutsiyaning 65-moddasida qoidalari, farzandlariga teng huquqlilik va teng imkoniyatlar bo'lishini nazarda tutadi hamda har qanday holda onalik va bolalikning davlat tomonidan himoyaga olinishini ko'rsatuvchi yana bir muhim huquqiy asosdir.

Azaldan ota-onaga g'amxorlik qilingan, ularni ranjitgan farzandlar qoralangan, qarg'ishga qolgan, ulardan hamma yuz o'girib yakkalab qo'ygan. Anashu axloqiy qoida Konstitutsiyada qoida sifatida mustahkamlangach, endi noqobil farzandlarni nafaqat qoralash, qarg'ash, yakkalab qo'yish emas, qonun yo'li bilan jazolash imkoni tug'ildi. Konstitutsiyaning 66-moddasida: „Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalariga g'amxo'rlik qilishga majburdirlar“, - degan qoida belgilandi. Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalariga ular birgalikda yashaydimi, alohida yashaydimi (qayerda yashashidan qat'iy nazar)

bundan qat'iy nazar g'amxo'rlik qilishga majbur.

O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksining I bo'lim, 1-bob, 4- moddasida „O'zbekiston Respublikasida oila, onalik, otalik va bolalik davlat himoyasidadir. O'zbekiston Respublikasida onalik va otalik izzat- ikromga hamda hurmatga sazovordir.“belgilab qo'yilgan.

Hozirgi kunda „O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida“gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni loyihasi matni e'lon qilindi. Shunga binoan qonun loyihasining III bo'lim, XIV bob, 79-moddasida „Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi....“ deb yoshlarga e'tiborni yanada kuchayayotganini ko'rib turibmiz. Bularning hammasi biz yoshlarga bo'lgan e'tibordan darak beradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan ishlab chiqilgan Taraqqiyot strategiyasidagi 7 ta yo'nalish va 100 ta maqsad doirasida belgilangan bosh maqsadning asosiy g'oyasi – inson qadrini taminlashdir. Ushbu voqelik va maqsad mahalla bilan bevosita aloqador, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Harakatlar strategiyasining har bir ustuvor yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunga qadar 26 ta konsepsiya va bir qator dasturlar qabul qilingan bo'lsa, kelgusida Taraqqiyot strategiyasi doirasida 13 ta kodeks, 12 ta qonun, ya'ni har bir ustuvor yo'nalishda zarur qonun hujjatlari qabul qilinishi ko'zda tutilgan bo'lib, bularning barchasi inson omili bo'lgan oila va mahalla bilan chambarchas bog'liq.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki: Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning „Eng katta baxt, men buni ming marta qaytarishdan charchayapman, oilamiz tinch bo'lsin! Oila kichik vatan, oila tinch bo'lsa, vatan tinch bo'ladi. O'sha baxtli kunlarni, vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir

niyat qilayotganimiz kabi ko'rish hammamizga nasib etsin!" – deb ta'kidlab o'tgan bu kabi fikrlarni yurtimizdagi islohotlarning, jamiyatda oilaning tutgan o'rnini, farzandlarni kamolga yetkazishda boshlang'ich bo'gin oilaning muqaddas dargoh ekanligini yana bir bor eslatib o'tdilar.

Oilaning bugungi davrdagi eng asosiy ekanligi, hozirgi kunda oila bizda eng birinchi oliy bo'gin hisoblanishi ham mintalitet evaziga ham o'zimizga xos va mos yo'ldan kelib chiqqan holda oila biz uchun hozirgi kundagi har qanday jamiyatning asosi hisoblanadi. Bizga azal-azaldan ota-bobolarimiz oila muqaddas go'sha ekanligi, uni asrab avaylashimiz va qolaversa oilani yomon ko'zlardan saqlashimiz to'g'risida o'rgatib qonimizga singdirib kelishgan. Biz yoshlar shuni anglab yetdikki oila muqaddas go'shaligi uni kimlarningdur gaplariga kirib oilani barbod qilmaslik, aksincha buzilib ketayotgan oilalarni yarashtirib u oilalarni mustahkam qilish yurtimiz faxriylari bo'lgan nuroniy otaxonlarimiz o'z hissalarini qo'shib kelayotganlarini tushunib yetdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti 2011-yil dekabr oyida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan ma'ruza matni.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi O'zbekiston NMIU 2021. 21-22 bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalqiga qilgan murojaatnoma matni 33-34 bet.
4. Abu Nasr Forobiyning „Fozil odamlar shahri“ asari 4-6 bet.

5. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 30.04.1998.
6. „O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tog'risida''gi Qonuni loyihasi matni 18-bet.
7. „Xalq so'zi'' gazetasi 22.03.2023-yil 2-3 bet.
8. Mirziyoyev Sh. M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir. „Tasvir'' nashriyot uyi.
Toshkent- 2021

FOYDALANILGAN ELEKTRON RESURLAR

1. <http://www.xabar.uz//>
2. www.lex.uz
3. www.uza.uz
4. www.wikipedia.org
5. www.parliament.gov.uz